

ESCELENCIAS

DE LA

SANTISIMA CRUZ.

Madero excelso de Cristo,
de quien la fábrica toda
depende, siendo de Dios
la mas suntuosa obra:
Palma encumbrada que siempre
anunció la de victoria,
pues á un coronado rey
le diste la laureola:
Arbol, de cuyas dos ramas
mas encumbradas, y hermosas,
dependió el fruto, que fué
nuestra redencion dichosa:
Espada contra el infierno,
que tanto enemigo asombra,
pues empuñándola Dios,
en ellos destruye, y corta:
Altivo muro de cuatro

almenas, que la coronan
cuyas cuatro letras dicen
el dueño que las abona:
Fuente, cuyas aguas vivas
en tinto coral se glorian,
cuyos cinco caños fueron
siete dones con tal honra;
á ti soberana Cruz,
Ara de Dios, siendo joya,
que con su sangre esmaltada,
oro fué que tanto monta,
mi humilde pluma dedica,
á tu grandeza esta obra,
si bien con rústicos versos;
y con elocuencia poca;
pero alcanzando la gracia
de aquel que la perfecciona,

que por ser de gracia tú,
te quiso hacer mas graciosa;
podré a este piélago undoso,
á este mar tan sin sozobra
á este prodigio arrojarme
sin peligro de esta forma:
En el año de tres mil,
segun dicen las historias
y novecientos y uno,
se vió por muy cierta cosa,
que Salomon, aquel rey
y gran sabio, que la obra
del Templo á vos dedicada
empezó con tanta costa
de materiales y gente,
que admirando á las personas,
á la fama le dió vuelo
para fijar las memorias,
mandando cortar del monte
las maderas olorosas,
el libano, y los cipreses,
los cedros, y las caobas.
Entre los cuales cortaron
un cipres de cuyas hojas
los ambares respiraban
olor que el évano goza.
Lleváronlo para el Templo
y se puso de tal forma
que sobró mucha madera,
que cortaron sin demora.
Sacaron, pues, lo cortado,
y como sobrada cosa
lo arrojan por aquel suelo,
pisándolo á todas horas.
De allí al arroyo Cedron
lo llevaron y en sus ondas
servia de puente á cuantos
pasaban á todas horas.
Pasaron trescientos años,
sin ver, que á ninguna obra
lo llevase la codicia,
ó la ambicion cautelosa.
Y despues que fué forzoso,

hacer la Cruz misteriosa,
para que Cristo muriese
en muerte tan afrentosa,
trajeron este madero
de cipres como se nota,
y con los brazos de cedro
la Cruz á Cristo le forman,
cargándosela en sus hombros,
fué decir que en ellos toma
el peso de nuestras culpas,
que ya con su sangre borra,
y que Cristo en el Calvario
vandera ilustre enarbola
en señal que fué de Cristo
la mas singular victoria;
donde un rótulo le ponen
en tres lenguas, ó idiomas,
Latina, Griega y Hebrea,
que dicen de aquesta forma:
Jesus Nazareno, rey
de judios y esta propia
tablilla de palma fué,
á donde las letras forjan;
otra en que fijó los pies,
para que los clavos rompan,
fué de olíva que la paz
como á gran rey se le postra:
Habló aqui siete palabras,
y la primera es: perdona,
Padre aquestos inocentes,
que lo que hacen ignoran:
la segunda fué: hoy serás
en mi Paraiso, ó Gloria;
Domine, memento me,
pidiendo misericordia.
La tercera fué: muger
(á su madre dolorosa)
ves hay tu hijo; y la cuarta
(á Juan) es tu madre sola.
La quinta dijo: sed tengo,
y le aplicaron la esponja
cuando fué sed de que el mundo
se salvase á tanta costa.

Sesta consumatum etc;
que aqui dieron fin las cosas
de todas las profesias,
y muriendo pagó á todas.
Setima es: *In manus tuas*
(todo lleno de congojas)
commendo spiritu meum,
recibid ó Padre ahora.
Bajáronle de ta Cruz,
pasadas despues tres horas;
para enterrarlo, dejando
la Cruz de Cristo, y las otras,
y resucitado ya,
viendo que todos se enojan,
fuera del lugar hicieron
una cava angosta y honda,
junto al sepulcro de Cristo,
á donde las tres arrojan,
tapando todo este foso
con inmundicia asquerosa.
Pasaron trescientos años,
sin que ya hubiese memoria
de la Cruz ni del sepulcro,
que tanto bien atesora.
Al cabo á la emperatriz
de la gran constantinopla
Elena, de Constantino
madre feliz, y piadosa,
le reveló Dios, que fuese
muy atenta y cuidadosa
á Jerusalem, y en ella
buscase la Cruz dichosa:
Hízolo asi, y apremiados
con fuerza muy rigorosa
los judios mas antiguos
en una carcel penosa
para que en ella dijese
dónde la cruz atesoran:
negaron todos, y viendo
el mal trato, y que es forzosa
la declaracion, sopena
de muerte sino le informan,
le dijeron á la reina,

que desvelada se postra
al Cielo y que ella mandase
prender (aunque se alborota
toda la ciudad) á un judas,
que él dirá la verdad toda.
Hízolo la reina, y luego
prendió á Judas, y gozosa
hizo largar á los otros,
por dar fin á lo que importa.
Tuvolo allí muchos años,
sin comida ni otra cosa,
aherrojado de grillos,
y una cadena penosa.
Viendo que allí moriria,
y que era su culpa propia,
dijo á la reina; sacadme
de aquesta prision, Señora,
y vamos al sitio, donde
esa Cruz, que cuidadosa
buscáis, que segun he oido,
no hay duda en hallarla ahora.
Sacáronlo, y con la reina
fué compañia populosa,
donde señalando el sitio,
acudieron cien personas
con palas, y con azadas,
con espuestas, y otras cosas,
á donde en muy poco tiempo,
que trabajaron celosas,
descubrieron el Sepulcro
donde estubo Cristo, ahondan
hasta que dan con las tres
Cruzes enteras, y hermosas.
Quedaron en confusion
al descubrirlas, que ignaran
cual seria de las tres
la que ha de ser mas honrosa,
Llamaron, pues, al Obispo,
que con presteza animosa
llegó para que supiesen
la que era de Cristo sola.
Tocaron á una difunta
con las dos no hicieron cosa

hasta llegar la tercera,
que apenas la muger toca,
cuando con velocidad
se levantó abrió la boca.
y bendiciendo al gran Dios,
dá á la Cruz eternas glorias.
En Procesion la llevaron,
y en un Altar la colocan,
dandole alli adoracion,
como á Cristo tan forzosa.
Y por ella Constantino
venció una batalla en honra
de la cruz que la llevaba
en su defensa graciosa.
Y despues, pasando tiempo,
quisieron llevarla á Roma,
y sabido del Persiano,
en el camino la roba:
donde estubo largo tiempo,
sin libertad la preciosa
Reliquia, á que luego Eraclio,
de la gran Constantinopla
Emperador la sacó
en su exaltacion dichosa;
queriendo tambien robarla
en el camino mahoma.
Entranla en Jerusalem,
y despues por orden propia
de Lino Toscan, Papa,
se repartió misteriosa
por toda la cristiandad,

donde de cierto se goza
en honra, y gloria de Dios,
y bien de la Iglesia toda.
Esto es en suma contar
de la Santa Cruz la historia,
para que todo cristiano
lo sepa y que lo conozca.
O sacro Madero Santo!
O luz de la vida propia!
O iman de los corazones!
O vida la mas dichosa!
O monte preciosa sangre!
O muerte de Cristo sola!
O pena amarga, y cruel!
O llagas muy lastimosas!
O corazon traspasado!
O Cruz, de Cristo corona!
O cama del buen Jesus!
Y ó gloria de todas glorias!
A donde estará la Cruz,
que con decencia devota
no sea muy adorada,
y estimada por dichosa?
Y asi, como en nuestra crisma
fijada queda, y gloriosa
esté en nuestros corazones
de sus luces mariposa,
para que á Lucas del Olmo
dé el cielo con mano pronta
auxilio, luz y saber,
para alabarte dichosa.

FIN.

CARMONA:—1854.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm. 1.